

GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG

Programm und Zeitplan der Jahrestagung 1994 in Leipzig

Mittwoch, 5. Oktober 1994

16.00 bis ca. 18.00 Uhr
Treffpunkt für Interessierte:
Eingang zum Institut für
Musikwissenschaft

Musikalische Stadtführung durch Leipzig

20.00 Uhr
Täubchenweg 2c
Eintritt 10 DM
Karten im Tagungsbüro
und an der Abendkasse

Kammermusik im Musikinstrumenten-Museum
der Universität Leipzig
Christine Schornsheim, Cembalo und Hammerklavier
Siegfried Pank, Viola da gamba
Winfried Schrammek, Orgelpositiv
spielen auf Instrumenten der Sammlung Werke von
Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach,
Domenico Scarlatti und Ludwig van Beethoven

20.00 Uhr
Gewandhaus, Kleiner Saal

Musik für 1 - 5 Klarinetten
Werke von Johannes Wallmann, Giacinto Scelsi,
Heinz Holliger, Manfred Stahnke, Gerard Grisey und
John Cage
Ensemble Aureus

Möglichkeiten für abendliche Begegnungen der Teilnehmer bestehen im Ratskeller (Neues Rathaus), in Auerbachs Keller (Grimmaische Straße), im Restaurant „Paulaner“ (Kloster-gasse, Nähe Thomaskirche) und in der Alten Nikolaischule (direkt hinter der Nikolaikirche).

Donnerstag, 6. Oktober 1994

9.00 bis 12.30 Uhr
Hörsaal 13, Hörsaalgebäude,
Universitätsstraße 7

Begrüßungen und Eröffnung der Jahrestagung
Symposion *Musikwissenschaft in Deutschland nach 1945*

14.00 bis 16.00 Uhr
Hörsaal 13

Fortsetzung des Symposions

Das Symposion wird mit Beiträgen zur Sicht „Ost“, zur Sicht „West“ und zur Situation nach 1989 von Klaus Mehner (Leipzig), Rainer Cadenbach (Berlin) und Friedhelm Krummacher (Kiel) eröffnet. Das folgende Rundtischgespräch soll Einzelfragen erörtern, so die nach dem Verhältnis von Musikwissenschaft und Neuer Musik, nach der Rolle von Persönlichkeiten wie Adorno, nach dem Mißverhältnis zwischen Forschungen und Veröffentlichungen zur älteren Musikgeschichte einerseits, zur jüngeren Musikgeschichte andererseits, zur Profilierung der Systematischen Musikwissenschaft. Dazu werden Statements von Helga de la Motte (Berlin), Silke Leopold (Detmold), Christoph Sramek (Leipzig) und Martin Zenck (Bamberg) erwartet. Einen Blick quasi von „außen“ auf die deutsche Situation wird Hartmut Krones (Wien) werfen. Am Nachmittag ist auch eine allgemeine Diskussion geplant.

Donnerstag, 6. 10. 1994

17.00 bis 19.00 Uhr
Seminargebäude,
Universitätsstraße 5
Die Beratung der Fachgruppe *Freie Forschungsinstitute* beginnt bereits um 16.15 Uhr.

Möglichkeit zu Fachgruppensitzungen
(Einladungen ergehen durch die Vorsitzenden; Termine
und Räume werden durch Anschlag bekanntgegeben)

17.00 Uhr
Treffpunkt: Foyer der Musik-
bibliothek, Wilhelm-Leuschner-
Platz

Führung durch die Musikbibliothek der Stadt Leipzig
(vormals Musikbibliothek Peters) mit Bibliothekar
Peter Kräuse

20.00 Uhr
Gewandhaus, Großer Saal

Konzert der Philharmonia Hungarica
Dirigent: Lord Yehudi Menuhin
Johannes Brahms: Akademische Festouvertüre
Robert Schumann: Klavierkonzert a-Moll op. 54
Solist: Jeremy Menuhin
Béla Bartók: Konzert für Orchester

Freitag, 7. Oktober 1994

9.00 bis 12.30 Uhr
Hörsaal 13, Hörsaalgebäude

Symposion *Die Ästhetik des Klassizismus und die Musik*

Wilhelm Seidel (Leipzig): „Res severa verum gaudium“. Zum Wahlspruch des Gewand-
hauses
Hans-Joachim Schulze (Leipzig): Johann Sebastian Bach im Urteil Moritz Hauptmanns
Michael Märker (Leipzig): Johann Gottfried Schicht als Komponist-geistlicher Vokalmusik
Lothar Schmidt (Marburg): Rezeptionsästhetische Aspekte der klassizistischen Musik-
anschauung
Christian Martin Schmidt (Berlin): Die Offenheit des Klassizismus. Anmerkungen zu den
Streichquartetten von Felix Mendelssohn Bartholdy
Johannes Forner (Leipzig): Klassizismus, Akademismus, Leipziger Schule?
Albrecht Riethmüller (Berlin): Das Ideal des Klassizismus und die Idee der klassischen Musik
im früheren 19. Jahrhundert

14.00 bis 15.00
Hörsaal 13, Hörsaalgebäude

Vorstellung der Mendelssohn-Gesamtausgabe

15.00 bis 17.30 Uhr
Hörsaalgebäude

Freie Referate in mehreren Sektionen

1. Sektion - Hörsaal 14: Bach, Beethoven und Schumann
Leitung: Helmut Loos (Zwickau)

Ulrich Siegele (Tübingen): Der Einfluß der kursächsischen Innenpolitik auf Leipzig und Bach
Annegrit Laubenthal (Utrecht): Tradition und Neuorientierung in Beethovens 2. Sinfonie
Glenn Stanley (Storrs/Conn.): Rhythmus, Metrum und Linie im ersten Satz der Klaviersonate
op. 109 von Beethoven: Analytische und aufführungspraktische Probleme
Mirjam Schadendorf (Salem): Jean Paul, Beethoven, Schumann - humoristischer Stil?

2. Sektion - Hörsaal 6: Musiktheorie und Musikästhetik
Leitung: Wolfgang Marggraf (Weimar)

Sebastian Klotz und Steffen Schmidt (Rom): Vom Tanz zur Geste - Beobachtungen zur Ki-
nesis und Geschmeidigkeit tänzerischer Rhythmik
Rafael Köhler (Regensburg): Herder und die Überwindung der Nachahmungsästhetik
Ulrich Tadday (Dortmund): Klassizismus als Romantikkritik
Andreas Eichhorn (Rom): Zu Otto Jahns musikästhetischem Denken
Adalbert Osterried (Hannover): Die akademische Vokalkomposition und ihr geschichtlicher
Wert

3. Sektion - Hörsaal 7: Musik des 20. Jahrhunderts
Leitung: Wolfgang Ruf (Mainz)

Christoph Henzel (Berlin): Alois Hába und der „athematische Musikstil“
Karl Georg Beer (Landau): Warum hat Schostakowitschs Sechste nur drei Sätze? - Überle-
gungen zum Formproblem der Sinfonie op. 54
Thomas Schinköth (Leipzig): „Oft denke ich, ich bin 1933 gestorben“. Jüdische Musik-
kulturen und jüdische Musiker in Leipzig - ein Thema der Musikforschung nach 1945?
Daniel G. Geldenhuys (Pretoria): Hindemith, her damit, oder weg damit, nach 1945/95?
Elena Ungeheuer (Bonn): Zum Verhältnis von Musikwissenschaft und Neuer Musik

4. Sektion - Hörsaal 8: Rezeptionsgeschichte
Leitung: Karl Heller (Rostock)

Birgit Heise (Leipzig): Darstellungen von Musikinstrumenten an sächsischen Kirchen aus
Mittelalter und Renaissance
Christian Speck (Landau): Boccherini und die Verbreitung seiner Musik in den europäischen
Musikzentren
Beate Hiltner (Dresden): Die Oper „La clemenza di Tito“ von Wolfgang Amadé Mozart und
ihre Dresdner Rezeption im frühen 19. Jahrhundert
Robert Schmitt-Scheubel (Berlin): Zum Vergessen des Komponisten Johann Ludwig Dussek

18.00 Uhr
Motette in der Thomaskirche
Eintritt frei. Zur Deckung der
hohen Unkosten wird am
Ausgang um eine angemessene
Kollekte gebeten.

Vokalsolisten und Mitglieder der Capella Fidicinia am
Musikinstrumenten-Museum der Universität Leipzig
Leitung: Hans Grüß
Orgel: Winfried Schrammek
Organa der Schule von Notre Dame
Guillaume Dufay: Missa Ave regina caelorum
Orgelwerke aus dem Buxheimer Orgelbuch und der
Tabulatur der Abtei Robertsbridge

20.00 Uhr
Hochschule für Musik und
Theater, Grassistraße 8,
Kammermusiksaal

Begrüßung durch Magnifizenz Prof. Siegfried Thiele
„Mendelssohn und sein Leipziger Kreis“
Kammerkonzert mit Professoren und Studenten der
Hochschule für Musik und Theater *Felix Mendelssohn
Bartholdy* Leipzig

Sonnabend, 8. Oktober 1994

8.30 Uhr
Institut für Musikwissenschaft,
Grimmaische Straße 19

Beiratssitzung

10.00 bis ca. 13.30 Uhr
Hörsaal 11, Hörsaalgebäude,
Universitätsstraße 7

Mitgliederversammlung

ORGANISATORISCHE HINWEISE

Tagungsbüro:
Hörsaalgebäude Universitäts-
straße 7, vor Hörsaal 13

Mittwoch, 5. 10., 14.00 bis 19.30 Uhr
Donnerstag, 6. 10., von 8.30 bis 18.00 Uhr
Freitag, 7. 10., von 8.30 bis 18.00 Uhr

Hörsaalgebäude, vor Hörsaal 11

Sonnabend, 8. 10., von 9.30 bis 11.30 Uhr

Adresse des Instituts:

Universität Leipzig, Institut für Musikwissenschaft,
Grimmaische Straße 19, 04109 Leipzig
Telefon: 0341 / 7746

Wir bitten alle Teilnehmer, am Ende ihres Tagungsbesuchs die Namensschilder wieder abzugeben.